

IMPACTUL ATAȘAMENTULUI FAȚĂ DE PĂRINȚI ASUPRA RELAȚIILOR INTERPERSONALE LA VÂRSTA ADOLESCENȚEI

Iana CIOBANU, *doctorandă*
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID iD: 0000-0001-7731-5738

IMPACT OF PARENTAL ATTACHMENT ON RELATIONSHIPS IN ADOLESCENCE

Abstract. *The research was focused on studying the impact of parental attachment on relationships in adolescence. In the literature, adolescence is marked by critical changes in cognition, behavioral and emotional systems. Adolescents develop their own views and separate from their parents. Interpersonal relationships with parents play a primary role in the development of the person and the type of relationships he will later establish with other persons throughout life.*

Friendship is the most important type of emotional attachment and interpersonal relationships in adolescence. According to the research results, gender differences in the type of attachment of adolescents, in the experimental group, provide information on secure attachment to parents and friends.

Keywords: *attachment insurance, teenagers, parents, friends, relationships, communication, trust, abandon feeling.*

Rezumat. *Cercetarea s-a axat asupra impactului atașamentului față de părinți în relațiile interpersonale la vârsta adolescenței. În literatura de specialitate, adolescența este marcată de schimbări critice în cogniții, sisteme comportamentale și emoționale. Adolescenții își dezvoltă propriile puncte de vedere și se separă de părinți. Relațiile cu ei au rol primar în dezvoltarea individului și în tipul de relații pe care le va stabili cu alți semenii, de-a lungul vieții. Prietenia este cel mai important tip de atașament emoțional în relațiile interpersonale din adolescență. Rezultatele cercetării referitoare la diferențele de gen în tipurile de atașamente ale acestor tineri furnizează informații privind afecțiunea puternică față de părinți și prieteni, influențând succesul comunicării și încrederea în ceilalți, cu un sentiment al abandonului diminuat.*

Cuvinte-cheie: *atașament sigur, adolescenți, părinți, prieteni, relații, comunicare, încredere, sentimentul abandonului.*

Cercetarea s-a desfășurat în perioada decembrie 2018 – martie 2019, în care au fost implicați 187 de adolescenți, cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani: 88 subiecți de gen masculin și 99 subiecți de gen feminin. Tinerii au fost apelați colectiv, cerându-li-se acordul de a participa la studiul dat. În scopul realizării designului psihodiagnostic, am implicat elevi și studenți din următoarele instituții din municipiul Chișinău: Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, Școala Profesională nr. 3, Școala Profesională nr. 1, Școala Gimnazială nr. 86.

Scopul cercetării a fost orientat spre studierea specificului personalității tinerilor și realizarea profilului adolescentului cu atașament sigur față de părinți și prieteni. Studiul cuprinde analiza teoretică a atașamentului și specificul relațiilor la vârsta adolescentină. În urma analizei rezultatelor inves-

tigațiilor, am conchis, că atașamentul sigur față de părinți presupune comunicare eficientă, încredere în sine / părinți / ceilalți și nivel scăzut al sentimentului abandonului.

Profilul psihologic înglobează următoarele trăsături: extraversiune, consimțământ, conștiință, deschidere, manipulator, răzbunător, neîncredere în ceilalți, rigiditate emoțional-afectivă, lipsa de inițiativă, dificultăți în comunicare, influențat de părerii.

Problema atașamentului față de părinți și rolul acestuia asupra formării personalității la vârsta adolescentină ocupă un loc important în cercetările psihologilor. Cu depășirea vârstei mici, atașamentul față de părinți nu dispăre. În acest context, se pune întrebarea cu privire la continuitatea tipului de atașament, modele de comportament în care

se manifestă, funcțiile pe care le îndeplinește și consecințele atașamentului față de părinți în copilărie și adolescență pentru dezvoltarea personală, observă experții.

Conform teoriei atașamentului, omul are un „sistem de atașament” biologic înnăscut. El poate fi activat imediat ce apare orice pericol extern sau intern. Când acest pericol nu poate fi depășit, pornește mecanismul așa-numitului „comportament de atașament”. După Bowlby, conceptul de atașament („*attachment behavior*”) se referă la relația specială a copilului cu adultul (de obicei, mama) ca sursă de protecție, un refugiu sigur, a cărui prezență creează sentimentul de securitate și constituie bază pentru studiul activ al lumii, iar separarea prelungită cu figura de atașament, în primii ani de viață, este urmată de ruperea relației cu ea și percepția distorsionată a relației părinte-copil [2, pp. 107-113].

Harwood, în cartea „Psihologia copilului”, a definit atașamentul ca fiind acea „legătură emoțională durabilă, ce apare între copii și părinții lor sau alți adulți care au grijă de ei”. Iar Rupert menționează că „în noi se construiesc fără o contribuție conștientă, încă de la naștere, structuri de atașament cu alți oameni, în primul rând, cu mama noastră”.

Adepții psihanalizei, în special, Freud a descris legătura copiilor cu părinții lor, ca pe un prototip de relații romantice viitoare. Klein a considerat relația cu mama ca prima relație de obiect, care a pus bazele comunicării și ale personalității copilului. Erikson a postulat existența „încrederii” ca temelie, ce apare și se formează, datorită atitudinii grijulii a mamei, ca bază a dezvoltării armonioase a personalității.

Winnicott a descris atitudinea de „mamă suficient de bună” pentru copil, care contribuie la dezvoltarea încrederii în sine a copilului.

În psihologia rusă, cea mai promițătoare abordare a studiului psihicului sugarului este abordarea din punctul de vedere al conceptului cultural-istoric al dezvoltării psihice al lui Л. Выготский, conceptul de activitate al lui Д. Леонтьев și al genezei comunicării al lui М. Лисина. Această teorie abordează bebelușul ca pe o creatură socială care intră în lumea oamenilor cu legile sale culturale și istorice și implementează activitate în el sub formă de activitate după naștere [Apud 10].

Psihologii ruși Л. Выготский, Д. Эльконин, Л. Божович și М. Лисина consideră că principala sursă de dezvoltare a copiilor este comunicarea cu adulții. Comportamentul atașamentului se dezvoltă în relația copilului cu mama, în timp ce ambii participanți își manifestă propria activitate. Mai

mult decât atât, din moment ce copilul se naște predispus la formarea atașamentului față de mamă, un rol decisiv este jucat de modul în care se comportă ea față de cel mic, în special, cât de sensibilă este și cum reacționează la semnalele și acțiunile lui.

Mamele copiilor cu *atașament sigur* prezintă sensibilitate atunci, când interacționează cu bebelușii și răspund adecvat la semnalele lor. Ca urmare, copilul are așteptări privind interacțiunea cu mama, inițial destul de primitiv, dar, totuși, implicat în construirea comunicării. Modelul de lucru al figurii de atașament este format ca fiind accesibil interacțiunii și receptivității, care este o bază fiabilă pentru a explora lumea din jurul nostru. Acesta este un tip de atașament fiabil.

Mamele cu copii cu afecțiune anxioasă și ambivalentă nu acordă prea multă atenție semnalelor copilului, reacționează la acestea cu întârziere sau în mod necorespunzător. Astfel, micuțul nu constituie o bază pentru încrederea în disponibilitatea și capacitatea de reacție a mamei. El începe să simtă îngrijorare cu privire la lipsa de claritate a așteptărilor, adică apare *un tip de atașament anxios*.

Mama, care evită sugarul atașat, potrivit lui Ainsworth, prezintă antipatie latentă, dar adânc înrădăcinată față de contactul fizic apropiat, spre deosebire de femeile din celelalte două grupuri. De cele mai multe ori, demonstrează respingerea, furia față de copil, exprimă mai puțin propriile emoții. Ca urmare, pruncul care provoacă comportamente de atașament, trăiește conflictul dintre dorința de intimitate cu mama și experiența dureroasă de eșec din partea ei. Există *un tip de atașament evitant* care presupune un comportament de evitare ca strategie de apărare, reduce anxietatea și furia într-o situație de conflict și permite copilului, cu toate acestea, să rămână aproape de mama [1].

Deși nu există nicio terapie a atașamentului specifică ca atare, J. Bowlby a creat activități terapeutice care să ajute indivizii să-și revizuiască și restructureze modelele de lucru interne. Într-una din lucrările sale, „O bază sigură”, a dezvoltat ipoteza despre valoarea intervenției psihoterapeutice, orientată spre funcționarea clientului și valorile opționale ale intervenției psihoterapeutice.

Cercetătorii în formulările recente (Waters & Wall, Sroufe & Waters) atenționează că sistemul de atașare funcționează pentru a oferi copiilor un sentiment de „securitate simțită” care facilitează explorarea de către copil (Ainsworth, Blehar).

Așa-numitul pattern de atașament, care se manifestă în adaptarea copiilor în primul an de viață, schimbându-se în timp la unii, în structurile sale principale, în majoritatea cazurilor, rămâne relativ

constant. Bowlby, părintele teoriei despre atașament, consideră că există patru caracteristici principale ale atașamentului:

- menținerea unei apropieri fizice în relația respectivă (dorința de a fi aproape de oamenii de care suntem atașați);
- siguranța (reîntoarcerea la o anumită persoană din confort sau siguranță, pentru a nu ne confrunța cu teama sau amenințarea);
- alt tip de siguranță (persoana de care suntem atașați reprezintă o sursă de siguranță, ceea ce ne permite să explorăm mediul care ne înconjoară);
- stresul separării (anxietatea care apare în absența persoanei de care suntem atașați) [3].

Aplicând această logică (Shaver & Hazan), teoria atașamentului oferă un cadru de înțelegere a relațiilor îngrijitor – copil, însă atunci când se referă la copii aflați la vârsta adolescenței, aceasta depășește granițele acestei diade, incluzând relațiile și cu ceilalți. Din perspectiva atașamentului, adolescența este marcată de schimbări critice în cogniții, sisteme comportamentale și emoționale. Adolescenții își dezvoltă propriile puncte de vedere și se separă de părinți (J. Bowlby).

Relațiile cu părinții au rol primar în dezvoltarea individului și în natura legăturilor pe care le va stabili cu alți indivizi, de-a lungul vieții. Adolescentul stabilește relații interpersonale încă din frageda copilărie cu mama, cu familia și, în timp, pe măsura dezvoltării sale, procesul de socializare se amplifică. Relațiile lui cu grupurile sociale în care se va integra pe parcurs, vor exercita o influență

deosebită atât asupra evoluției sale ca persoană în permanentă devenire, cât și asupra randamentului activității desfășurate.

Domeniul în care adolescentul poate să-și aplice capacitățile devine practicarea relațiilor interpersonale cu ceilalți. S-a dovedit experimental că anume la această vârstă, activitatea de comunicare, experimentarea conștientă în relațiile cu ceilalți (extinderea cercului de prieteni, apariția conflictelor, schimbul frecvent al grupului etc.) se desprinde într-un domeniu aparte al vieții [5, pp. 4-12].

Pornind de la această perspectivă, devine important să analizăm atașamentul adolescentului într-o manieră complexă, utilizând instrumente capabile să surprindă specificitatea relațiilor adolescentului cu persoane semnificative.

Pentru realizarea cercetării, am înaintat următoarea **ipoteză**: presupunem existența relațiilor între tipul de atașament față de părinți și relațiile interpersonale la vârsta adolescență.

Am aplicat următorul instrumentar:

– *Inventarul atașamentului față de părinți și prieteni* (Armsden & Greenberg – IPPA), care evaluează tipurile de atașamente față de părinți și prieteni. Inventarul conține trei scale/dimensiuni: *Comunicare, Încredere și Sentimental abandonului*.

– *Inventarul pentru probleme interpersonale* (*Inventory of Interpersonal Problems, Horowitz, Alden, Wiggins & Pincus*). Acesta permite evaluarea tipurilor de relații.

Eșantionul a fost constituit din 187 de adolescenți, cu vârsta cuprinsă între 16-19 ani, din instituțiile de învățământ profesional tehnic, dintre

Figura 1. Distribuția rezultatelor (%) privind nivelul atașamentului față de mamă la adolescenți, conform Inventarului pentru atașament față de părinți și prieteni

care 88 de adolescenți de gen masculin și 99 de adolescenți de gen feminin.

Datele prezentate în *Figura 1* demonstrează că adolescenții de gen masculin au obținut un scor înalt – de 95,45% din numărul total de subiecți testați (88 de subiecți), la dimensiunile *Încredere* și *Comunicare* cu mama, fiindu-le caracteristice comunicabilitatea, stima de sine, susceptibilitatea, reacțiile negative la stres în viață. Media ponderală la nivel mediu – de 3,4% poate fi urmărită la adolescenții de gen masculine, pe dimensiunea *Încredere*. Ei prezintă formă de încredere rezervată, comunicare și relaționare selectivă. Datele ulterior prezentate în figură aparțin adolescenților de gen masculin, pentru nivelul scăzut – de 1,13% al încrederii în mama.

La dimensiunea *Sentimentul abandonului* ponderea adolescenților de gen masculin, pentru nivel înalt, e de 0%. 65,90% subiecți de gen masculin au înregistrat nivel scăzut al *Sentimentului abandonului* cu semnificație negativă, îmbucurător este faptul că acești tineri își găsesc aliați și persoane de încredere printre părinți.

Adolescenții își stabilesc propria identitate, preferând compania colegilor și prietenilor, distanțându-se psihologic de familie. Ei încetează să fie influențați, în mod special, de către părinți, dorindu-și ca aceștia să nu mai fie atât de *restrictivi* și *demodați* [8].

Analizând diferențele de gen, la dimensiunea *Încredere* în mama, observăm ponderea de 87,87% la adolescenții de gen feminin. Specific respon-

denților sunt: manifestarea încrederii, comunicarea și relaționarea selectivă.

Glaser & Prior (2006) afirmă că copiii cu atașament sigur relaționează bine cu mama, sunt cooperanți și ascultători. Mama e o bază de securitate pentru ei.

Rezultatele pentru dimensiunea *Comunicare* cu mama denotă nivel înalt – 67,67%, ceea ce le asigură adolescenților atașamentul intens și securitate maximă.

În pofida faptului că unii autori (Ezechil) susțin că adolescența este perioada scăderii nivelului comunicării cu membrii familiei, 2,02% dintre adolescenții de gen feminin diagnosticați au dovedit nivel scăzut de *Comunicare* cu mama.

Adolescenții cu părinți care le oferă mult suport, sunt capabili să-și susțină semenii și fac față conflictelor, după Fonagy și Targhet. Acestor tineri nu le este frică să fie părăsiți sau să fie inferiori în relație cu ceilalți, mai ușor depășesc frustrările și se simt competenți. Drept confirmare, urmărim în *Figura 1* ponderea scăzută a subiecților de gen feminin – 1% pentru dimensiunea *Sentimentul abandonului* în relație cu mama.

La dimensiunea *Sentimentul abandonului* avem o pondere de 30,30%, adolescenți de gen feminin, pentru nivel scăzut la scala *Mama*.

Părinții dezinteresați de preocupările adolescenților, pasivi și evitanți în situațiile dificile ale acestora, formează legături emoționale instabile, dependențe și un „sentiment acut al abandonului”.

Figura 2. Distribuția rezultatelor (%) privind nivelul atașamentului față de tată la adolescenți, conform Inventarului pentru atașament față de părinți și prieteni

Rezultatele cantitative din *Figura 2* dovedesc o pondere de 75% pentru nivel înalt la dimensiunea *Încredere*, la scala *Tata* al adolescenților de gen masculin. Analizând rezultatele la dimensiunea *Comunicare* la scala *Tata* al adolescenților de gen masculine, din lotul experimental (88 de subiecți), observăm pentru nivelul înalt – 44,31%, fiindu-le caracteristică comunicarea selectivă, ceea ce presupune lipsa inițiativei din ambele părți.

Adolescenții de gen feminin demonstrează media ponderală de 56,56% pentru nivelul înalt al încrederii față de tată, caracterizându-se prin relații constructive cu prietenii de sex opus. 58,58% de adolescente au nivel mediu la dimensiunea *Comunicare* cu tata, iar la nivel înalt în această privință se regăsesc 23,23%.

Analizând rezultatele cu ajutorul testului *t*, conform diferențelor de gen în relațiile cu tata, în grupurile de subiecți la scala *Tata*, am observat diferențe statistice semnificative la dimensiunea *Încredere* în tata ($t=3,152$; $p=0,002$). Despre comunicarea mai apropiată a adolescenților cu tata decât a adolescentelor ne indică datele statistice ale dimensiunii *Comunicare* cu tata ($t=3,179$ < $p=0,002$). Rezultatele obținute ne permit să concluzionăm despre încrederea sporită a adolescenților față de tată decât cea a adolescentelor.

Literatura de specialitate ne oferă o apreciere a formei și funcției relațiilor cu semenii, fiind diferită în adolescență la subiecții de gen masculin și la cei de gen feminin. Aceste deosebiri de gen

se intensifică în adolescență, perioadă în care grupul semenilor devine contextul primar de socializare și experiențe emoționale. În timp ce relațiile sociale ale subiecților de gen feminin sunt caracterizate de autodezvăluire, intimitate și suport emoțional, prietenia dintre indivizii de gen masculin se caracterizează prin tovărășie și activități distractive [7].

Media ponderală obținută la scala *Prieteni*, pe dimensiunea *Încredere*, la subiecții de gen masculin, înregistrează 69,31% pentru nivel înalt. La dimensiunea *Comunicare*, observăm media ponderală de 87,50%, la adolescenții de gen masculin, ceea ce ne permite să deducem aspectul important al celor implicați în comunicarea cu prietenii.

Analiza a relevat despre un număr semnificativ de subiecți de gen masculin, cu nivel mediu (82,95%), pentru dimensiunea *Sentimentul abandonului*, iar cu un nivel scăzut – 17,05% de subiecți. Ceea ce și confirmă constatările psihologilor (precum Kast, 1990) privind caracteristicile specifice adolescentelor, care implică necesitatea relaționării și comunicării cu semenii. Adolescentele sunt mult mai implicate în reflecții negative referitoare la relații interpersonale de prietenie decât adolescenții.

Rezultatele obținute la scala *Prieteni*, pe dimensiunea *Încredere*, pentru nivelul înalt la subiecții de gen feminine – 70,70%. Diferențele ponderale ne permit să concluzionăm că adolescenții diagnosticați manifestă încredere față de prietenii. Distri-

Figura 3. Distribuția rezultatelor (%) privind nivelul atașamentului față de prietenii la adolescenți, conform Inventarului pentru atașament față de părinți și prietenii

buția grafică a rezultatelor la dimensiunea *Comunicare* relevă că adolescenții de gen feminin prezintă: nivel înalt – 79,79%, nivel mediu – 14,14%, iar nivel scăzut – 6%.

Prelucrarea statistică denotă corelație semnificativă la scala *Tata*, pe dimensiunea *Încredere* ($t=3,152$; $p=0,002$). Despre comunicarea mai apropiată a adolescenților cu tata față de cea a adolescenților ne indică rezultatele statistice al dimensiunii *Comunicare cu tata* ($t=3,179$; $p=0,002$).

Pentru cercetarea mai profundă a relațiilor în adolescență, ne-am propus să examinăm tipurile și diferențele relațiilor, în dependență de genul adolescenților. Pentru studierea acestei dimensiuni, am utilizat *Inventarul pentru probleme interpersonale* (*Inventory of Interpersonal Problems*, Horowitz, Alden, Wiggins & Pincus). În *Figura 4*, sunt prezentate grafic diferențele de manifestare a tipului de relaționare al adolescenților cu încredere în părinți și un nivel redus al *Sentimentului abandonului* și invers, cu neîncredere în părinți și un nivel sporit al *Sentimentului abandonului*, conform celor opt scale propuse de Horowitz, Alden, Wiggins & Pincus.

Datele prezentate în *Figura 4* ne demonstrează că adolescenții (băieți – 15,9%, fete – 17,2%) cu tipul de relații „autocratic / dominant” tind să controleze, manipuleze, au dificultăți de a-i accepta pe ceilalți (așa cum sunt), vor prea mult să-i schimbe sau să-i influențeze, aceste persoane își subliniază prea mult independența și raportează dificultățile în a accepta alte opinii.

Analizând rezultatele la scala „BC” (certăreț/concurent), am conchis o pondere de 23,9% pentru subiecții de gen masculin și o pondere de 20,2%

pentru subiecții de gen feminin. Aceștia manifestă neîncredere în ceilalți, le este greu să susțină alți oameni și sunt centrați pe răzbunare.

Cel de-al treilea tip de relații prezentat grafic este „DE” (respinge/rece), acești subiecți (masc. – 36,4%; fem. – 22,2%) întâmpină greutăți în relații de lungă durată, susțin că îi țin la distanță pe ceilalți și depășesc defectuos supărarea.

Examinând rezultatele adolescenților pentru scala „FG” (introvert / evitant social), observăm că din lotul experimental celor 30,7% subiecți de gen masculin și 28,3% subiecți de gen feminin le este specific: teama și timiditatea față de alți oameni, dificultăți de a iniția contacte sociale, au dificultăți de a-și arăta sentimentele.

Analiza comparativă a rezultatelor la scala „HI” (nesigur de sine / submisiv) ne furnizează informații, precum că adolescenții (masc. – 34,1%; fem. – 34,3%) întâmpină greutăți în demonstrarea propriilor nevoi și în delimitarea de ceilalți. Tinerilor le este dificil să comunice ce-și doresc, se consideră nesiguri de sine în prezența altora și să preia un rol de lider.

Tipul de relaționare „JK” (folosibil/cedează) a relevat (masc. – 17%; fem. – 25,2%) următoarele manifestări: teamă de a nu răni pe ceilalți, sunt naivi, au dificultăți în a spune „nu” și de a demonstra furie.

La scala „LM” (grijuliu/prietenos), distribuția este următoarea: adolescenți – 24,2% și adolescente – 24,2%. Ei se caracterizează prin tendința de a fi pe plac celorlalți, se lasă influențați de problemele altora, își neglijează problemele/dorințele/nevoile.

Analizând rezultatele la scala „NO” (expresiv), observăm următoarea distribuție datelor: 21,6%

Figura 4. Distribuția rezultatelor la Inventarul pentru probleme interpersonale ale adolescenților

pentru subiecții de gen masculin și 16,2% pentru subiecții de gen feminin. Răspunsurile oferite de subiecți ne permit să-i descriem pe adolescenți ca fiind deschiși și comunicabili, persoane care nu pot păstra secrete, povestesc des lucruri personale, joacă pe „clown-ul”, nu suportă singurătatea, simt responsabilitate pentru ceilalți (Figura 4).

Analiza statistică denotă diferențe semnificative pentru următoarele dimensiuni și scale: corelația negativă dintre scala „PA” (autocratic/dominant) cu dimensiunea *Încredere față de mama* ($r=-0,277$, $p=0,009$) și *tata* ($r=-0,297$, $p=0,005$) și dimensiunea *Comunicare față de mama* ($r=-0,227$, $p=0,033$) și *tata* ($r=-0,369$, $p=0,000$).

Despre dificultățile privind încrederea în ceilalți și susținerea altor oameni ne dovedește corelația negativă dintre scala „BC” (certăreț/concurent) și dimensiunea *Încredere în mama* ($r=-0,318$, $p=0,003$), *tata* ($r=-0,250$, $p=0,019$) și *prieteni* ($r=-0,231$, $p=0,031$).

Analizând corelația negativă dintre scala „HI” (nesigur de sine / submisiv) și dimensiunea *Încredere în tata* ($r=-0,233$, $p=0,029$) și *prieteni* ($r=-0,266$, $p=0,012$) și *Comunicare cu tata* ($r=-0,303$, $p=0,004$), cu corelația pozitivă dintre scala „HI” (nesigur de sine / submisiv) și dimensiunea *Sentimentul abandonului la mama* ($r=0,346$, $p=0,001$), *tata* ($r=0,386$, $p=0,009$) și *prieteni* ($r=0,439$, $p=0,000$), putem concluziona că încrederea și comunicarea cu tata și prietenii nu depinde de nivelul încrederii în sine.

Din corelația pozitivă dintre scala „LM” (griju-liu/prietenos) și dimensiunea *Sentimentul abandonului* din partea mamei ($r=0,266$, $p=0,012$), tatălui ($r=0,265$, $p=0,013$) și prietenilor ($r=0,272$, $p=0,001$) rezultă că cu cât mai mult sunt interesați de problemele celorlalți, cu atât adolescenții se simt mai abandonați. Cu cât sunt mai implicați în relaționarea cu tata și prietenii, cu atât sentimentul abandonului este mai scăzut. Deducția apare din corelația pozitivă dintre scala „NO” (expresiv) și dimensiunea *Sentimentul abandonului* cu tata ($r=0,219$, $p=0,041$) și prietenii ($r=0,282$, $p=0,008$).

Ajungem, finalmente, la următoarele concluzii. Diferențele de gen cu privire la tipul de atașament al adolescenților din grupul experimental frunizează informații privind afecțiunea puternică față de părinți și prietenii. Subiecții atestă nivel înalt la dimensiunile *Încredere* și *Comunicare*, iar pentru *Sentimentul abandonului* adolescenții prezintă nivel scăzut. Astfel, ei dezvoltă relații interperso-

nale bazate pe comportare emotivă, caracterizate de emoții puternice, care apar în perioada formării, întreținerii legăturilor afective. Riscul pierderii naște anxietate și tristețe, iar menținerea fără dificultăți a unei legături este considerată sursă de siguranță. Rezultatele cercetării noastre ne permit să conchidem despre atașamentul sigur al tinerilor față de părinți și prietenii.

Adolescența, ca perioadă de vârstă, are statut aparte în contextul diferențelor de gen în interacțiunea cu prietenii, fiind determinat de impactul schimbării statutului social, faptul că adolescentul trece printr-un proces psihologic de autodefinire ca personalitate umană în general.

Recomandări psihologilor și părinților

Este necesar ca psihologii și părinții să fie familiarizați cu modalitățile de comunicare și relaționare cu adolescenții nesiguri, timizi, rezervați, izolați, retrași, respinși etc. Ei pot practica o varietate de tehnici și metode de cunoaștere, de încredere, de cooperare, de rezolvare a conflictelor și de relaxare, pentru dezvoltarea autoaprecierii, încrederii în sine, valorificarea resurselor personale, depășirea blocajelor și gradarea tensiunii psihomusculare și emoționale la adolescenți.

Persoanele monitorizate de psihologi și părinți pot fi încurajate să utilizeze individual activități de dezvoltare personală, interpersonală, socială și fizică. Astfel, se va facilita implicarea și participarea adolescenților în formarea propriei personalități, la luarea deciziilor vizavi de problemele ce îi afectează, la adoptarea comportamentului responsabil de prevenire, control și depășire a dificultăților de relaționare și comunicare.

În cadrul psihoprofilaxiei specialiștilor li se recomandă să informeze părinții despre comportamentul ce contribuie la formarea atașamentului securizant:

- ✓ acceptare, cooperare și disponibilitate emoțională a maturilor;
- ✓ sensibilitate la nevoile copiilor;
- ✓ obiectivitate și deschidere;
- ✓ discurs tolerant și empatic;
- ✓ manieră echilibrată și rațională în redarea evenimentelor plăcute și a celor neplăcute;
- ✓ ajustarea răspunsurilor la particularitățile de vârstă, așteptările și nevoile copiilor.

RESURSE BIBLIOGRAFICE

1. Bejenaru O. Atașamentul la copil. In: *Revista de Psihoterapie Integrativă*, 2016, vol. 5, nr. 1, pp. 1-12.
2. Bolwby J. *Crearea și ruperea legăturii afective*. București: Editura „Trei”, 2016.
3. Cheianu-Andrei D., Russu I. *Psihologia relației copil-profesionist în domeniul social*. Suport de curs. Chișinău, 2016.
4. Klein M., Winnicott D. *Journal of Romanian Child and Adolescent Neurology and Psychiatry*. Vol. I, 2010, pp. 25-84.
5. Pavlenko L. *Adolescența – vârsta dilemelor*. Suport metodologic pentru psihologii școlari. Chișinău: IȘE (Tipogr. „Impressum”), 2015.
6. Priceputu M.A. *Lumea copiilor povestită adulților*. Ghid pentru părinți, profesori, consilieri școlari. București: Editura IRPI, 2014.
7. Pruteanu L.M. *Locul afectivității în structura personalității adolescentului*. Teza de doctorat. Rezumat. București, 2008.
8. Turchină T., Ciubotaru C. Stil de atașament și satisfacția comunicării în relația copil-părinte. In: *Psihologie, revistă științifico-practică*, 2012, Nr. 2, pp. 3-13.
9. Wallin D.J. *Atașamentul în psihoterapie*. București: Editura „Trei”, 2010.
10. Авдеева Н.Н., Хаймская Н.А. *Зависимость типа привязанности ребенка ко взрослому, от особенностей их взаимодействия (в семье и доме ребенка)*. [citat 12.06.2020]. Disponibil: <http://childpsy.ru/lib/articles/id/9967.php>